

POLITICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

Молдалиева А.И.

докторант 3 курса, кафедра Регионоведения, факультет Международных отношений, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

THE CURRENT STATE OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Moldaliyeva A.

3rd year doctoral student, Department of Regional Studies, Faculty of International Relations, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

Партнерство Республики Казахстан и Исламской Республики Иран имеет определяющее значение для двухстороннего экономического развития. Первые межправительственные соглашения были подписаны 30 лет назад и несмотря на исторические трудности Ирана оба страны проявляют активность и продолжают развитие экономического сотрудничества. Иран принял все меры по развитию внутреннего производства и нефтяной, промышленной, сельскохозяйственной торговли с соседними странами и регионами. Есть определенный успех в отношениях Ирана со странами Центральной Азии. Касательно ирано-казахстанских отношений, в конце 2017 года стороны подписали важные документы в сфере транспорта. В статье значительное внимание уделяется современному положению торгово-экономических отношений двух стран. За последние пять лет разработано и подписано около ста договоров, соглашений, заложивших основу торгово-экономической, промышленной, научно-технической, транспортной, транзитной и таможенной сферах, где осуществляется динамичное взаимодействие между странами. Показателем является Товарооборот между Казахстаном и Ираном, который имеет ежегодную положительную динамику. Особое значение в этой части имеет транспортный коридор «Север-Юг» и конкретно маршрут «Казахстан – Туркменистан – Иран». В статье также рассматривается динамика импорта и экспорта из Ирана в Казахстан и из Казахстана в Иран за последние три года. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. В заключение раскрывается потенциал Ирана, которая дает основания полагать, что в ближайшем будущем Иран будет одним из привлекательных рынков для казахстанских предприятий.

ABSTRACT

The partnership between the Republic of Kazakhstan and the Islamic Republic of Iran is of decisive importance for bilateral economic development. The first intergovernmental agreements were signed 30 years ago, and despite Iran's historical difficulties, both countries are active and continue to develop economic cooperation. Iran has taken all measures to develop domestic production and oil, industrial, and agricultural trade with neighboring countries and regions. There is some success in Iran's relations with the countries of Central Asia. Regarding Iranian-Kazakh relations, at the end of 2017 the parties signed important documents in the field of transport. The article pays significant attention to the current state of trade and economic relations between the two countries. Over the past five years, about a hundred treaties and agreements have been developed and signed, laying the foundation for the trade, economic, industrial, scientific, technical, transport, transit and customs spheres, where dynamic interaction between countries takes place. The indicator is the trade turnover between Kazakhstan and Iran, which has an annual positive trend. Of particular importance in this part is the North-South transport corridor and specifically the Kazakhstan-Turkmenistan-Iran route. The article also examines the dynamics of imports and exports from Iran to Kazakhstan and from Kazakhstan to Iran over the past three years. This problem has been little studied and requires further research. In conclusion, the potential of Iran is revealed, which gives reason to believe that in the near future Iran will be one of the attractive markets for Kazakh enterprises.

Ключевые слова: сотрудничество, Иран, Республика Казахстан, экономика, транспорт, транспортный коридор, товарооборот.

Keywords: cooperation, Iran, Republic of Kazakhstan, economy, transport, transport corridor, trade turnover.

За последние две десятилетия Казахстан стал для Ирана важным экономическим партнером и данное партнерство в основном имеет стратегический характер. Официальные дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран были установлены 29 января 1992 года. С тех пор между странами были

приняты и задействованы ряд межправительственных соглашений, направленные на развитие торгово-экономического сотрудничества. Казахстан имеет очень большой потенциал для стабильного экономического роста, также и у Ирана есть воз-

возможность экономического развития, став транспортно-логистическим хабом, где бы пересекались международные транзитные пути.

В условиях экономической санкции, пусть даже с некоторыми краткосрочными перерывами иранская экономика несколько десятков лет находилась в трудном положении. В 2013 году Китай презентовал стратегию «Шелкового пути» и Иран начал проявлять активность в этом направлении. Так как у Ирана есть выгоды, связанные с транзитными услугами и предоставлению транспортных коридоров. В марте 2015 г. Китаем был принят Концептуальный план действий по реализации этого проекта и перед Ираном официально были открыты огромные возможности. Правительство Ирана сформулировало новую стратегию, в рамках которой Иран будет расширять свой потенциал в области торговли и усиливать автомобильную и железнодорожную взаимосвязь с Центральной Азией, в частности с Республикой Казахстан с запуском в эксплуатацию железнодорожной ветки Казахстан-Туркменистан-Иран [1].

Для Ирана очень притягательны современные экономические достижения Казахстана и конечно же, наличие запасов газа и нефти. Ведь объем ВВП страны за 2022 год составил 221 USD млрд, а годовой темп роста ВВП за 1 квартал достиг 4.9 %. В январе 2016 г. когда США и Европа отменили все санкции в отношении Ирана и разморозили \$100 млрд его активов. С окончанием режима санкций Иран начал планировать стать государством с транзитной экономикой*. Однако в 2018 г. США обвинили Тегеран в несоблюдении условий СВПД и восстановили жесточайшие санкции против Ирана: под запретом оказались в том числе продажа и передача наличных долларов Ирану, торговля с ним золотом и драгметаллами, сделки в иранских риалах, операции с госдолгом и центральным банком, экспорт из Ирана энергоресурсов и продукции других ключевых для страны секторов – от автомобилестроения до производства ковров. Переговоры о возобновлении СВПД ведутся с 2021 г., но пока не увенчались успехом; санкции в отношении Ирана продолжают действовать[2].

За этот период с 2018 по 2020 Иран, согласно данным платежного баланса центрбанка страны, потерял до \$21 млрд в 2021 г., импорт упал более чем на 40%. С 2020 в связи с пандемией года, а также нестабильной, часто снижающимися мировыми ценами на нефть экономическая и политическая ситуация в стране обострилась. Но, несмотря на это, Иран продолжал развитие двусторонних отношений с регионами и государствами. Благодаря «Экономике сопротивления» Ирана, которая была направлена на создание независимых от внешних поставок отраслей, на полном использовании внутренних ресурсов и резервов роста в целях правильного выстроения экономических процессов, Иран принял все меры по развитию внутреннего производства и нефтяной, промышленной, сельскохозяйственной торговли с соседними странами и регионами. Есть определенный успех в отношениях Ирана со странами Центральной Азии. Касательно

ирано-казахстанских отношений, в конце 2017 года стороны подписали важные документы в сфере транспорта. За последние пять лет разработано и подписано около ста договоров, соглашений, заложивших основу торгово-экономической, промышленной, научно-технической, транспортной, транзитной и таможенной сферах, где осуществляется динамичное взаимодействие между странами. В частности реализуются такие документы, как Декларация о взаимоотношениях между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран, Соглашения и поощрения взаимных инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о предотвращении уклонении от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, о культурном сотрудничестве, Меморандум о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, программы культурного, научного и образовательного обмена, Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом, Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам и др [121 с. 3].

Важным направлением двустороннего сотрудничества является развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Особое значение в этой части имеет транспортный коридор «Север-Юг» и конкретно маршрут «Казахстан – Туркменистан – Иран». Южный коридор соединяет Китай и страны Юго-Восточной Азии через страны Центральной Азии, Иран, Турцию. В Казахстане это железная дорога Алтынколь – Алматы – Шу – Арысь – Сарыагаш [4]. Был уже произведен успешный опыт осуществления пилотных контейнерных перевозок, в том числе между Турцией и Россией в 2021 г., между Россией и Ираном, а также Китаем, Казахстаном и Ираном по Восточному маршруту коридора — в 2022 г.[5]

Северо-южный транспортный коридор функционирует с 2000 года, соединяя Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран. К соглашению о развитии коридора присоединились десять членов – Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Украина, Беларусь, Оман и Сирия. Болгария участвует в соглашении в качестве наблюдателя. Иран избран в качестве государства члена доверительного управляющего для информирования других договаривающихся сторон о присоединении других государств к соглашению.

Транзитные грузоперевозки начали осуществляться через железную дорогу «Казахстан-Туркменистан-Иран» и порт Актау в Каспийском море. За 2021 г. товарооборот между Казахстаном и Ираном составил \$440,1 млн, за первое полугодие 2022 года - \$303,1 млн. Это не очень положительный результат сотрудничества, так как данный показатель в

2017 году составил, по данным Комитета государственных доходов МФ РК, 552,6 миллиона долларов. Тем не менее, учитывая положение Ирана можно сказать, что медленная динамика снижения товарооборота – это уже результат. Большая часть товарооборота составляет сельскохозяйственный и промышленный секторы экономики [6].

За прошлый год товарооборот между странами вырос почти на 20% (ТАБЛИЦА товарооборот).

Особо перспективным является наращивание поставок в сфере сельского хозяйства. По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова в этой части Казахстан готов обеспечить поставки на иранский рынок муки, кондитерских и макаронных изделий, мясной продукции, растительных масел и др. При этом для РК представляют интерес ранние овощи и фрукты, потребность в которых вырастает в период межсезонья.

Таблица-1.

Товарооборот между Ираном и Казахстаном [7].

	2020 г	2021 г	2022 г
Товарооборот между Ираном и Казахстаном	\$ 237 млн	\$ 440,1 млн.	\$ 528 млн

Сфера железного транспорта приобретает все большее значение в сотрудничестве стран. Железнодорожный транспорт выполняет в Иран и через его территорию на внешние рынки одного из главных экспортных товаров Казахстана – зерна. Иран является одним из крупнейших покупателей казахстанского зерна. Товарооборот в сфере АПК (агропромышленного комплекса) между двумя странами за январь – март 2022 г. составил \$167,5 млн. В ходе визита президента Казахстана **Касым-Жомарта Токаева** в Исламскую Республику Иран в июне 2022 года министрами сельского хозяйства двух

государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тонн. Правительством было запланировано поставка из урожая 2022–2023 годов. Уже в октябре того же года заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что Казахстан намерен построить крупный экспортный терминал зерна на юге Ирана в городе Бендер-Аббасе. На строительство будут привлекать только частные средства. С октября 2018 года начало функционировать *консульство* Казахстана в городе Бендер-Аббас, что еще больше повлияло на торговые узы между обеими странами [8].

Таблица -2.

Статистика Экспорта Исламской Республики Иран [9].

		2020	2021	2022	План на 2023
1	Экспорт из Ирана	в общем \$34,9 млрд USD В Казахстан 0,92%	В общем 44,8 млрд. USD В Казахстан \$164,9 млн	63,18 млрд долларов В Казахстан 77,6 млн.	
2	Экспорт из Казахстана в Иран	в Иран \$129 млн	В Иран \$275,3 млн	528 млн долларов.	\$778 млн

В январе 2023 года в Астане состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном. Стороны отметили успешное развитие межгосударственных взаимоотношений. Казахстан обладает территориальными, технологическими и логистическими возможностями для производства и отправки в Иран качественной органической сельхозпродукции. По итогам 2022 года товарооборот Казахстана и Ирана достиг \$528 млн. и при этом экспорт превалировал над импортом (ТАБЛИЦА 2 экспорт импорт).

Тем не менее, в казахстанско-иранском сотрудничестве есть и пессимистичные моменты. В особенности это касается взаимоотношений Ирана с США. Диалог Казахстана и Ирана осложняется американским фактором. Ведь излишняя динамика в отношениях Ирана с Казахстаном может отрицательно повлиять на отношения Казахстана с США. Поэтому несмотря на повышение товарооборота Казахстан придерживается, действуя в основном в рамках коридора Север-Юг для транспортировки нефтяной и сельскохозяйственной продукции. Пра-

вительство Ирана столкнулось с проблемами финансирования растущего дефицита бюджета из-за нехватки доходов от нефти и увеличения расходов в 2021-22 году. Дефицит бюджета до 6,8% ВВП в первом полугодии 2021/22 года. Экономические перспективы Ирана подвержены значительным рискам, связанными с динамикой рынка нефти, геополитической напряженностью и изменением климата. Также, не все гладко идет в направлении строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран». Таджикская сторона заявила, что Тегеран обещал выделить 1 миллион долларов на данный проект, однако так и не сделал этого. Причем, данная идея исходила от самого Ирана.

В итоге учитывая все перспективы и возможности двух стран данные негативные моменты не воспринимаются как не столь важные. Так как польза взаимовыгодных двусторонних отношений безусловно превалирует для обеих государств. Для развития торгово-экономических отношений у стран имеются серьезные резервы в таких сферах как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и промышленность. Для Казахстана Иран это - торговый хаб, который позволит, благодаря развитой

торгово-логистической инфраструктуре, нарастить экспорт в страны Африки и Среднего Востока. А для Ирана Казахстан это – участник транзитного коридора и источник качественной органической сельхозпродукции с территориальными, технологическими и логистическими возможностями.

Промышленный, технический и сельскохозяйственный потенциал Ирана, а также хорошо организованная логистическая инфраструктура дают основания полагать, что в ближайшем будущем Иран будет одним из привлекательных рынков для казахстанских предприятий. Уже запущенная железнодорожная магистраль в направлении Персидского залива на маршруте «Север-Юг» ставит предприятия Республики Казахстан в более выгодное положение чем другие страны ЕАЭС. На сегодняшний день, торговые отношения между двумя странами регулируются Временным соглашением между странами-участниками ЕАЭС и Ираном, согласно которому были снижены импортные пошлины по ряду товаров. В январе 2023 года глава иранской делегации сообщил о планах Национального фонда развития Ирана осуществлять прямые инвестиции в Казахстан и участвовать в проектах с высоким показателем окупаемости в области энергетики, нефти, газа, нефтепродуктов, наукоемких проектов, нефтегазовой промышленности путем создания иранского консорциума (альянса иранских компаний) и развития сотрудничества в сфере инженерно-технических и инфраструктурных услуг, таких как различные виды электростанций, причалы и порты, тоннели и автострады [10].

*Транзитная экономика (ТЭ) — это система при которой транспортные коммуникации и транзитные перевозки обусловлены особенностями мировой торговли на оказание услуг по транзитным перевозкам и поставкам в другие государства и на дальние расстояния энергии, энергоносителей, природных и водных ресурсов, грузо- и пассажиропотоков.

Литература

1. Пархомчик Л., Модификация внешнеполитических ориентиров Ирана в Центральной Азии, 2016. <https://cabar.asia/ru/lidiya-parhomchik-modifikatsiya-vneshnepoliticheskikh-orientirov-irana-v-tsentralnoj-azii/>
2. Рябова И., Иран: жизнь под санкциями. 2022 <https://econs.online/articles/ekonomika/iran-zhizn-pod-sanktsiyami/>
3. Месамед В.И., Иран в Центральной Азии: два десятилетия диалога, 2010 г. <http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/irn2010.pdf>
4. Ишекенова Б., Какие пути соединяют Казахстан Европой и Китаем, 2022 <https://lsm.kz/che-rez-kakie-tranzitnye-puti-kazahstan-soedinyayet-evropu-s-aziej>
5. Винокуров Е., Ахунбаев, А., Забоев, А., Усманов, Н. Международный транспортный коридор «Север — Юг»: инвестиционные решения и мягкая инфраструктура. Доклады и рабочие документы 22/2. Алматы, Москва: Евразийский банк развития.
6. <https://dknews.kz/ru/ekonomika/258231-kazahstansko-iranskie-ekonomicheskie-otnosheniya>
7. <https://kapital.kz/finance/93551/tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i-iranom-sostavil-237-mln-v-2020-godu.html>
8. https://www.kt.kz/rus/ekonomika/_1377942058.html
9. <https://take-profit.org/statistics/exports/iran/>; <https://tass.ru/ekonomika/17620951>; <https://take-profit.org/statistics/countries/iran/>
10. <https://primeminister.kz/ru/news/kazahstan-i-iran-obsuzhdayut-sozdanie-sovmestnoy-kompanii-v-sfere-torgovli-i-selskogo-hozyaystva-270838>